

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA
MOTIVATSIYAVIY OMILLARDAN FOYDALANISHNING ILMIY VA
USLUBIY ASOSLARI

Hasanova Sh.Sh.

Osiyo Xalqaro Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik faoliyatining ahamiyati va uni rivojlantirishda motivatsiyaviy omillarning o'rnini tahlil qilingan. Tadbirkorning individual xususiyatlari, iste'molchi bilan bo'lgan munosabatlari, marketing tadqiqotlari hamda ijodkorlik va innovatsion yondashuvlar asosida samarali tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish usullari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Tadbirkorlik, motivatsiya, iste'molchi ehtiyojlari, innovatsiya, bozor iqtisodiyoti, marketing tadqiqotlari, ishbilarmonlik.

Bozor iqtisodiyoti murakkab va o'ziga xos tarkibiy tuzilishga ega bo'lgan xo'jalik yuritish mexanizmi hisoblanadi. Bu jarayonda ro'y beradigan har qanday voqea va hodisalar, iqtisodiy, ijtimoiy hamda siyosiy mavqeni o'zida birlashtirganligi oqibatida, bunday turli tomonlamalik yondoshuv iqtisodiyotni boshqarish mexanizmini yanada murakkablashtiradi. Shu sababli, iqtisodiyotning kutilmagan muammolari ommaviy xarakterga ega bo'lib, ularni hal etishning tashkiliy, siyosiy va ijtimoiy jarayonlarini o'zgartirishga majbur bo'linadi.

Jamiyatda ro'y beradigan iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy muammolar asosan aholi o'rtasida paydo bo'lishi, ya'ni, buning tub sabablaridan biri aholi real daromadlarining pasayishi va ishsizlikning ko'payishi oqibatida yuzaga keladi. Bu jarayonda muammolarning yechimini topishda tadbirkorlik faoliyatini to'g'ri tashkil qilinishi va rivojlantirish orqali muammolarni yumshatish yoki bartaraf qilishga imkon tug'iladi.

Har bir mamlakatda tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va boshqarish borasida o'ziga xos to'plangan uzoq yillik tajribalarga tayangan holda amalga oshiriladi. Ammo, tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish ham boshqarish ham murakkab kechadi va buni tartibga solish hamda rivojlantirish tadbirkorning faqat o'ziga bog'liq bo'lmaydi. Bunda turli ta'sir etuvchi omillar va rivojlantirishga ko'maklashuvchi omillar ham ishtirok etadi.

Tadbirkorlik faoliyatini to'g'ri tashkil qilish uni boshqarish jarayonida kutilmagan hamda tadbirkorlik yo'lida uchraydigan har qanday to'siq va muammolarni bartaraf qilishga shuningdek, foyda olish maqsadida tadbirkor barcha imkoniyatlarni ishga solgan holda o'z mablag'ini ishga tikkan holda samarali faoliyat yuritishini talab etadi. Shularni hisobga olib, tadbirkorlik faoliyati bu jamiyatda iqtisodiy faoliyatning o'ziga xos bir turi bo'lib, uning negizida tadbirkorning mustaqil tashabbusi, ma'suliyati yuzasidan javobgarligi, ijodkorligi, o'z g'oyasiga asoslangan hamda foyda olishga qaratilgan maqsad sari undovchi omillar sifatida shakllanadi.

Har qanday tadbirkorlik faoliyati o'ziga xos iqtisodiy faollikning alohida unsuri hisoblanib, uning boshlang'ich bo'g'ini ma'lum bir g'oya va fikrlash faoliyati yoki uning natijasi bilan uzviy bog'langan bo'ladi, faqat u keyin moddiy shakl sifatida yuzaga keladi.

Tadbirkorning fikrlash natijalarini moddiy shaklga o'tishi bu tadbirkor o'z faoliyatida yangiliklarni ishlab chiqarish jarayoniga joriy qilish orqali, mahsulot ishlab chiqarish faoliyatini o'zgartirgan holda korxonani ishlab chiqarish tarkibida tub o'zgarishlar sodir bo'lishi tadbirkordan ijodkorlikni talab etadi.

Tadbirkorlik faoliyatining ijodkorlik jihatlari boshqaruvning yangi tizimida ishlab chiqarishni oqilona tashkil qilishning yangi usullari yoki yangi zamonaviy hamda ixcham texnologiyalarni tadbiq etishda o'z samarasini beradi.

Tadbirkorlik faoliyatini boshqarish faqat ish jarayoni yoki ishchi xodimlarni boshqarish bilan yakun topmaydi, balki yangi tug'ilgan fikrlar va ijodkorlikni to'g'ri qo'llay olish ham boshqaruvda qiyin kechadi. Shu bois, har qanday jarayonda tadbirkor o'z faoliyatining asosiy sub'ekti bo'lib hisoblanadi. Biroq, barcha sohalarda ham tadbirkor yagona sub'ekt emas, balki, har qanday holda ham u ishlab chiqarilgan tovar yoki xizmatning iste'molchisi, turli vaziyatlarda raqobatchi sifatida namoyon bo'ladi, shuningdek, ba'zi hollarda davlat bilan o'zaro hamkorlik qilishga majbur. Shu bilan birga iste'molchi ham, davlat ham, yollanma (ishchi) xodim ham tadbirkorlik faoliyati sub'ektlari sifatida e'tirof etiladi.

Tadbirkor bilan iste'molchi o'rtasidagi munosabatlar doimiy bo'lgan va davom etuvchi jarayon bo'lib hisoblanadi, bu jarayonni tadbirkorlik faoliyatiga ta'sirini doimiy baholash talab etiladi. Bunday sharoitda tadbirkor faol sub'ekt kategoriyasi sifatida gavdalanadi hamda iste'molchi bilan o'zaro bo'ladigan munosabatlarni tahlil qilishda iste'molchi tadbirkorlik jarayonining indikatori rolini bajaradi. Iste'molchining ijobiy

bahosiga ega bo'lgan holdagina tadbirkorlik faoliyatini yanada uzviy tarzda amalga oshirilishi, aks holda tadbirkor raqobatda sinishi yoki o'z faoliyatini tugatishi mumkin.

Tadbirkor yaratgan tovariga iste'molchi tomonidan baho beriladi shundan so'ng u yoki bu tovarni xarid qilishga tayyorligi ma'lum bo'ladi.

Tadbirkor kelajakdagi o'z faoliyatini rejalashtirishi va tashkil qilishida iste'molchining kayfiyati, istagi, manfaatlarini hisobga olgan holda faoliyat yuritishi talab qilinadi.

Bozor munosabatlari sharoitida har qanday tadbirkor iste'molchining manfaatlarini e'tiborga olgan holda harakatlanishi lozim aks holda iste'molchiga ta'sir qilishning boshqa imkoniyati yo'q. Bu esa tadbirkor doimo iste'molchi manfaatlariga muvofiq harakat qilishi shartligini bildirmaydi, balki tadbirkor yangi tovarni yaratsa iste'molchi didiga va daromadiga mos kelsa iste'molchi so'zsiz shu tovarga bo'lgan talabi shakllana boshlaydi. Bundan shuni xulosa qilish mumkinki, tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilishning quyidagi usullarini keltirib o'tish mumkin:

- Tadbirkorning iste'molchi manfaatlarini aniqlash usuli;
- Tadbirkor o'z faoliyatidan kelib chiqib yangi tovar yoki xizmatlarini "majburan iste'molchi ongiga singdirish" usuli;
- Tadbirkor marketing tadqiqotlarini o'tkazish orqali iste'molchi talablarini o'rganish va iste'molchi kutmagan tovarlarni yaratish usuli.

Yuqoridagilarni hisobga olib, tadbirkor faoliyatining asosiy maqsadi bozorda o'z iste'molchilariga ega bo'lish uchun o'z tovarlariga bo'lgan ehtiyojni doimiy aniqlashdan iboratdir. Bu holatda tadbirkor o'z iste'molchilariga ega bo'lishda quyidagi omillarni hisobga olishi kerak: tovarning yangiligi va uning xaridor manfaatiga mos kelishi, sifati, narxi, tovarning universallik darajasi, uning tashqi ko'rinishi, xaridor talabiga mosligi, sotuvdan keyingi servis xizmat, tovarning davlat va halqaro standartlarga mosligi, reklamaliligi hamda xaridor diqqatini o'ziga jalb qilishi.

Ijtimoiy ishlab chiqarish nuqtai nazaridan tadbirkor faol sub'ekt sifatida shakllansada, tadbirkorlik jarayonining o'zi, uning ish faoliyati samaradorligida iste'molchi faol ahamiyatga ega bo'ladi buni esa tadbirkor hech qachon rad eta olmaydi.

Tadbirkorlik faoliyati faolligini ta'minlovchi omillardan keyingisi bevosita tadbirkorning shaxsiy xususiyatlari, qobiliyatlari, imkoniyatlari va ishga doir sifatleri tadbirkorlikni hatti-harakatlarini shakllantiruvchi kuchi bo'ladi. Aynan hozirgi vaqtda tadbirkorning ishga doir sifatleri quyidagi tamoyillarga asoslanishi kerak:

- bozorning tovarlar va xizmatlar bilan ta'minlanish darajasini tahlil qilish yo'li bilan iqtisodiy xo'jalik tizimida o'z o'rnini topishi;
- shaxsiy ishlab chiqarish tuzilmasini yaratishga tayyorlik qobiliyati;
- marketing tadqiqotlari natijalaridan kelib chiqqan holda, dastlabki tadbirkorlik hisob-kitoblarini amalga oshirishi;
- tadbirkorlik loyihasini amalga oshirishda rahbarlikni to'g'ri yo'lga quyish qobiliyati;
- tadbirkor o'zining g'oyasi asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilishi va uni amalda nazorat qilishi;
- yangi texnik, texnologik g'oyani birinchi bo'lib hayotga tadbiq etish hamda ushbu g'oyadan amalda foydalanish, undan qanday yakuniy natija, mahsulot yoki xizmatlar olish mumkinligini tasavvur qila olishi. Bu keltirib o'tilgan tamoyillar tadbirkorning ishbilarmonlik xususiyatidan kelib chiqib, undan ijodkorlikni talab etadi.

Tadbirkorda ijodkorlik qobiliyatining mavjudligi va uni takomillashtirish borasida Y.Shumpeter fikriga asosan, "tadbirkor boshqalar e'tibor qilmagan va bilmagan ishlarga e'tibor qilib, faoliyat yuritish imkonini beradi" deb ta'kidlab o'tgan.

Darhaqiqat, bugungi zamon tadbirkori insonlar e'tiboriga tushmagan mahsulot va xizmatlarni yaratishi va shu bilan birga inson ko'ngligiga o'zining yangi mahsulotlari bilan kirib borishi bu tadbirkorning ijodkorlik qobiliyatiga shaxsan bog'liqdir.

Tadbirkorning ishbilarmonlik va o'ziga ishonuvchanlik omili bunda har bir tadbirkordan yuqorida darajada bozor sharoitida ishbilarmonlikni talab qiladi, bu jarayonda tadbirkor o'ziga kuchiga qattiq ishonadi. Shiddatli raqobat sharoitida tadbirkorning ishbilarmonligi katta foyda keltirsada, ammo ishonuvchanlik raqobat kurashida tadbirkorning raqobatda engilishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Bu holatda tadbirkor barcha jarayonlarni chuqur o'rganib ish boshlagani maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar:

1. Джумаева, З. (2025). ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ. *Международный журнал искусственного интеллекта*, 1 (3), 262-266.

2. Жумаева, З. К. (2019). АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА. *ББК 65.0501 А 43*, 190.

3. Жумаева, З. К. (2024). Инвестиционная Активность Как Основной

Элемент Организационно-Экономического Механизма Маркетинга
Территории. *Miasto Przyszłości*, 55, 1411-1417.

4. Джумаева, З.К., и Ш, К.М. (2025). О 'ZBEKISTONDA YENGIL SANOAT KORXONALARI MARKETING FAOLIYATI HOLATI TANLILI. *АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ*, 1 (7), 186-189.

5. Джумаева, З. (2025). РОЛЬ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ. *Международный журнал искусственного интеллекта*, 1 (1), 483-488.

6. Жумаева, З. К. (2024). Мобильный Маркетинг Как Эффективное Средство Стимулирования Сбыта Товаров И Услуг. *Miasto Przyszłości*, 54, 697-702.

7. Жумаева, З. К. (2024). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ КАК ФАКТОР РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

8. Джумаева, З. (2025). РОЛЬ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ. *Международный журнал искусственного интеллекта*, 1 (1), 483-488.

9. Джумаева, З.К., и Гулямова, Н.Г. (2025). О 'ZBEKISTONDA MINTAQANI KOMPLEKS RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIVGA SOLISH. *ТЕОРИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВСЕГО МИРА*, 1 (5), 152-159.

10. Жумаева, З. К., & Ахмедова, Ф. Р. (2025). РОЛЬ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(7), 323-330.

11. Jumayeva, Z. Q., & Matkarimov, G. (2025). MINTAQADA FAOL INVESTITSIYA SIYOSATINI IQTISODIYOT TARMOQLARINI O 'SISHIGA TA'SIRI. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(6), 205-212.

12. Джумаева, ZQ (2017). ТЕОРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ НА РЫНКАХ ТРУДА РАЗВИТЫХ СТРАН. *Инновационное развитие*, (4), 64-66.